

O TRABALHO DOCENTE NA CONJUNTURA DE CRISE NO SISTEMA DE ENSINO NO BRASIL: OS IMPACTOS DA EXTINÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Rosimeiry Souza Santana – UESB

E-mail: rosysantana007@hotmail.com

Rosilda Costa Fernandes – UESB

E-mail: fernandesrosilda@bol.com.br

Nesse texto propomos promover uma discussão sobre o trabalho docente e os impactos relacionados a extinção das políticas públicas para educação do campo na conjuntura das reformas do Sistema Nacional de Ensino, principalmente no que se refere a Lei 13.415/2017 que dispõe inclusive sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Reforma na estrutura do Currículo do Ensino Médio, que, conforme nossa compreensão, trata de forma incipiente a formação humana a partir da emancipação do sujeito. Diante desse episódio, é apropriado enfatizar que referida Lei 13.415/17, que consolidar uma nova Base Curricular para todo território brasileiro, não revela em suas estruturas a obrigatoriedade dos estudos das disciplinas que estimulam no sujeito, uma educação em congruência com uma proposta pedagógica crítica. Portanto, a partir desse entendimento, consideramos que a BNCC, assim como o novo currículo do Ensino Médio, fundamentam de forma superficial os conteúdos direcionados a emancipação humana.

A temática em pauta, é decorrente de uma sistematização dos estudos realizados no Grupo de Estudos e Pesquisa em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo, GEPEDDEC, vinculado ao Centro de Estudo e Pesquisa em Educação e Ciências Humanas (CEPECH) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e também através das discussões produzidas no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo (GEPEC/UESB) com registro no CNPq.

O artigo é proveniente de uma revisão bibliográfica, de cunho qualitativo, com metodologia baseada num diálogo com o materialismo histórico dialético, que faz a

leitura da realidade através das relações do trabalho nas perspectivas das totalidades, singularidade e particularidade, assim como os estudos das categorias de conteúdos do que se materializa mediado pelo concreto, pois, de acordo com Marx (1974, p. 122). o concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, a unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo.

É nessa perspectiva que direcionamos a discussão em curso, ressaltando que ao discorrer a pesquisa, verificamos que de certa maneira, a BNCC, em sua totalidade é proveniente de múltiplas determinações, em sua singularidade corrobora com a ausência de sustentação para com que os conteúdos direcionados as especificidade da educação, a exemplo da Educação do campo e suas particularidades, conforme a Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece as diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, (MEC, 2008).

O que trazemos para essa reflexão, é que fato da BNCC, não abordar de forma explícita os conteúdos direcionados para as especificidades da realidade do campo, poderá ser subtendido, que o documento em suas diretrizes gerais, não se corresponde com a política de educação conforme o previsto na Resolução 02/2008. Sendo assim, ressaltamos que a BNCC tem impactos de relevância negativa, para a população referida. O que poderá configurar como crise na conjuntura da educação nos espaços rurais, principalmente do ponto de vista da formação humana e da emancipação.

A proposta dessa discussão, não é elencar os impactos referentes as mudanças na legislação do Sistema Nacional de Ensino, assim como no currículo escolar, através da BNCC, pois não daremos conta dessa tarefa nesse trabalho. A ênfase maior da nossa discussão é apresentar quais as implicações de um currículo que não esteja explícito em sua estrutura normativa, os conteúdos que favoreça formação humana numa perspectiva crítica. Outra pretensão que fundamenta essa discussão está no objetivo de apresentar as intercorrências no Sistema Nacional de Ensino, que remete algum tipo de impacto para a Educação do campo, para que possamos promover reflexões a cerca dos

posicionamentos da classe interessada, diante da atual conjuntura na qual envolve todo processo de “novas políticas educacionais e de ensino¹” no Brasil.

É de conhecimento geral, que a proposta no artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96, assim como o Decreto federal nº 7.352/2-10 no Artigo 2º que dispõe dos princípios da educação do campo através do “incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação” (Brasil 2010), tem como objetivo promover as articulações das experiências decorrentes do processo ensino-aprendizagem direcionando-os para o desenvolvimento humano, social e econômico do sujeito nos espaços do campo em articulação com o mundo do trabalho enquanto princípio educativo. No entanto, em contato com o conteúdo da BNCC, e comparando com a legislação concernente à educação do campo que legitima uma proposta de currículo que atenda a necessidade e a realidade do sujeito em sua comunidade e em seus espaços de convivências, observa-se que existe uma lacuna nas questões direcionadas às especificidades da educação do campo.

Nesse caso, percebe-se que a pesquisa em questão releva de forma translúcida, as mudanças significativas, que podem provocar oscilações nos princípios gerais da educação do campo. Nessa concepção, pode-se considerar que a Base Nacional Comum Curricular não retrata no seu bojo a obrigatoriedade dos conteúdos específicos para as escolas do campo.

Mészáros (2008) tece uma crítica à educação, nos aspectos de que o capitalismo é em sua totalidade, quem direciona as propostas educacionais com objetivos muito definidos e demarcados, uma educação que atenda aos interesses do mercado. “As soluções educacionais formais mesmo algumas das maiores, e mesmo quando são sacramentadas pela lei, podem ser completamente invertidas, desde que a lógica do capital permaneça intacta [...]” (p. 45). Desse modo, o autor esclarece que a educação deve estar à serviço da vida, para a transformação das realidades e para a emancipação

¹ As palavras Políticas Educacionais de Ensino, que aparecem no texto, está referindo aos termos relacionados ao processo que envolve a legislação do Sistema de Nacional de Ensino, currículo, planejamento, prática do educar, ensinar, partilhar conhecimento, ato de aprender, aprendizagem, formação humana e desenvolvimento humano e trabalho docente. O que se aplica à conjuntura da educação no país.

humana (p. 47). Nesse ensejo, compreendemos que é através da educação que o homem e a mulher mergulham no universo do conhecimento.

A aprendizagem na visão de Mészáros (2008), é algo inerente a natureza humana e deve estar a serviço do desenvolvimento da humanidade. Para isso, é preciso pensar num currículo que favoreça esse desenvolvimento humano, um currículo que possa proporcionar ao sujeito a aptidão para o discernimento por intermédio de um pensamento contextualizado com a realidade social. Destarte, é pertinente sobrelevar que, consideramos que a extinção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), demarca um retrocesso nas possibilidades para o desenvolvimento humano, no que diz respeito as particularidade do sujeito, quando se retira da responsabilidade do Estado políticas educacionais direcionadas ao crescimento pessoal individual e coletivo da mulher e do homem em suas comunidades.

Em vista disto, entendemos que as políticas pedagógicas específicas e direcionadas à realidade de uma população e/ou uma comunidade, possibilitará a garantia do acesso da população em questão às condições igualitárias no que diz respeito a aprendizagem. Logo, pode-se considerar que a extinção da (SECADI), é um marco da falta de compromisso do atual Governo, para com essa especificidade curricular relacionada a uma proposta de educação diferenciada. É nesse bojo que tecemos críticas as ações do poder executivo, que têm desde o início do atual mandato, desarticulado e extinguido diversas políticas públicas de Estado e Direito, que eram tidas também como política de governo. Contudo consideramos que ao desmontar a SECADI, o governo está desrespeitando toda a população, ao subjugar o que é de direito popular legitimado por governos anteriores. É a partir dessa proeminência, que no discorrer das reflexões, assim como na própria temática aparecem a palavra crise ou golpe nas Políticas Pública Educacionais de Estado. A crise no Sistema Nacional de Ensino, aqui está configurado, por constatar que governo com conduta antidemocrática está suprimindo direitos conquistados. Afinal, que nome atribui-se a toda essa articulação e manipulação que envolve o Sistema Nacional de Ensino? Ao aprofundarmos na temática, trabalho docente, políticas públicas, educação do campo e formação humana, percebemos suas fragilidades de acordo os parâmetros implementados nesse Novo Currículo, logo, é com muita tranquilidade que inferimos,

após a consolidação da BNCC, toda sociedade foi vítima por um golpe na educação pública brasileira.

Para tanto compreendemos que é nessa conjuntura, é preciso observar que a essência de uma proposta pedagógica de formação do sujeito para emancipação, conforme orientações de Freire, Marx, Mészáros, Gohn, entre outros, tornou uma realidade distante, pois o currículo de cada dia, têm perpassado por transformações gradativamente, até consolidar uma Base Nacional Comum a todo território brasileiro em um Brasil diga se de passagem, tão diverso. Trazemos para nossa reflexão que o intuito da BNCC é atender aos interesses do capitalismo, ou seja, preparar o sujeito na vertente profissionalizante, numa proposta pedagógica tecnicista. A ponto de enunciarmos outro questionamento: Quem foram os mentores da BNCC? É claro, que é possível considerar que todo esse currículo, foi pensando e articulado para favorecer a educação de base profissional, mercadológica, que forma ou capacita as pessoas para atende as necessidade do mercado de trabalho, pautada em um processo de formação técnica.

Como destaca Saviane (1999, p.24):

Buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as- interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. Para tanto, era mister operacionalizar os objetivos e, pelo menos em certos aspectos, mecanizar o processo. Dar a proliferação de propostas pedagógicas tais como o enfoque sistêmico, o microensino, o teleensino, a instrução programada, as máquinas de ensinar etc. Daí também o parcelamento do trabalho pedagógico com a especialização de funções, postulando-se a introdução no sistema de ensino de técnicos dos mais diferentes matizes. Daí, enfim, a padronização do sistema de ensino a partir de esquemas de planejamento previamente formulados aos quais devem se ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas.

Contudo, é preciso acreditar que é possível fazer uma educação baseada na formação humana, mesmo diante das adversidades, mesmo que os conteúdos e as propostas pedagógicas, não estejam explícitos na base curricular ou na legislação. Entendemos que esse *desafio* vai depender do compromisso profissional e “missionário” de cada professor na sua prática docente cotidiana através de um currículo diferenciado, nos parâmetros da realidade social, histórica e cultural do sujeito.

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo parece nos textos e nas salas de aulas de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto de tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam ou desorganizam um povo, (APPLE 2002, p.59).

O pensamento de Apple (2002) revela a real função do currículo em relação as especificidades de uma realidade cultural de uma população, atrelando-o a realidade individual do aluno. De acordo o autor, observar o contexto da realidade de uma comunidade e do sujeito é primordial na construção de mundo desse sujeito, assim como no seu processo de desenvolvimento cognitivo e de formação humana. Por isso, negar a uma comunidade escolar uma formação condizente com a realidade é ferir não apenas os preceitos da Lei, (aqui nos referimos ao artigo 28º da LDB, 9.394/96), mas, os preceitos da dignidade humana. Para que a escola cumpra esta tarefa é necessário que a escolha dos conteúdos de estudo e a seleção de aprendizados a serem trabalhados em cada momento não seja aleatória, mas feita dentro de uma estratégia mais ampla de formação humana. (CALDART 2004, p. 25).

As discussões propostas nesse texto, permitem inferir que a extinção das políticas públicas para a educação do campo implica em contradições relacionadas ao trabalho principalmente na lógica da acumulação do capital no meio rural por meio do agronegócio. Portanto, a atual conjuntura aponta para a necessidade da articulação da classe trabalhadora com seus respectivos movimentos sociais e através de suas representações de luta social, a criação de estratégias de enfrentamentos visando a conquista de espaços na sociedade política.

É de suma relevância salientar o materialismo histórico dialético enquanto método dessa pesquisa, cuja abordagem possibilitará compreender todo o contexto dessa temática. Para isso, necessita-se associar tanto as questões relacionadas ao trabalho docente, regido e orientado pela prática do fazer a profissão docente pautado por teorias e metodologias típicas das atividades de formação acadêmica que consolida a formação de professores, quanto às questões que tem implicações nas políticas para a educação do campo, no que dedilha a formação do sujeito. Discutir o caráter do trabalho docente, é sustentar a sua particularidade, caracterizada pela ação do trabalho enquanto meio de sobrevivência.

O trabalho é o alicerce de toda atividade humana, é como um elemento importante na formação do ser social (MARX 2010, p. 13), e não apenas como produto e mercadoria. Nesse caso, o termo trabalho acompanhado do predicado docente, a qual refere o tema em questão, está caracterizado pelo compartilhamento de conhecimento através do ato de ensinar, do ato de educar e de certa forma pela participação na formação humana do sujeito, promovendo uma educação na perspectiva emancipadora.

Avançando na discussão, trazemos para o cenário da pesquisa uma reflexão sobre trabalho docente, pois é conveniente inferir que é preciso compreender a importância da formação do professor para além do exercício da profissão, da prática pedagógica ou da atividade docente. É preciso compreender uma formação pautada no exercício da prática pedagógica que trilha pelos caminhos da emancipação humana a partir do contato com o conhecimento.

A interpretação do trabalho docente foi empreendida nessa discussão conforme o pensamento de Basso (1998, p. 02);

O trabalho docente concebido como uma *unidade*, é considerado em sua totalidade que não se reduz à soma das partes, mas sim em suas relações essenciais, em seus elementos articulados, responsáveis pela sua natureza, sua produção e seu desenvolvimento. A análise do trabalho docente, assim compreendido, pressupõe o exame das relações entre as condições subjetivas - formação do professor - e as condições objetivas, entendidas como as condições efetivas de trabalho, englobando desde a organização da prática - participação no planejamento escolar, preparação de aula etc. - até a remuneração do professor.

Para o autor Basso (1998), a terminologia trabalho docente é empregada para além de categoria profissional, o termo docente carrega em si múltiplos significados e finalidades, desde uma atividade fixada socialmente até o sentido do trabalho como prática de realização de tarefas pelo professor. Enquanto Tardif e Lessard (2005), traça algumas considerações enfatizando que o trabalho é constituído como um elemento central e singular na sociedade. De acordo com estes autores, o trabalho, aqui ousamos acrescentar que independente da categoria profissional, é uma prática embutida de valores e significados, afinal é partir do trabalho, do labor, que se fomenta o sustento da humanidade enquanto espécie. Portanto, são através de todos esses aspectos, que se deve compreender a essência do trabalho docente, as vivências e as experiências de um

trabalho norteado por práticas específicas, que é transformar por intermédio da educação a vida do outro.

Ao delinear o conceito de trabalho docente, conforme indicado pela temática em estudo, é importante ponderar que estamos nos referindo a uma práxis direcionada: a práxis docente, o exercício de uma atividade, o trabalho como princípio educativo, o fazer do professor e o significado de seu trabalho em sua totalidade na arte de ensinar, na arte de educar e todas as suas finalidades no processo de educação na relação com o outro. Por isso, é importante que a formação do professor seja uma formação direcionada para um viés ideológico do ponto de vista de um posicionamento político e crítico, capaz de intervir na realidade social do outro, relevando a disparidade referente as desigualdades sociais.

De acordo Souza e Fontana (2013, p. 17),

[...] as políticas para a formação dos professores buscam conciliar perspectivas pedagógicas hegemônicas com os interesses economicistas da classe dirigente do país. Os professores aprenderam nos cursos de formação e reproduziram os princípios, objetivos, conteúdos e métodos da “educação interessada, ou ideológica”, desarticulados as reais condições da escola pública e necessidades emancipatórias dos seus alunos, colaborando para a manutenção do sistema de desigualdade social.

Segundo as autoras, o professor em exercício do trabalho docente deve pensar sua prática pautada em um direcionamento que possa proporcionar ao sujeito a construção de um pensamento crítico em relação ao contexto no qual ele esteja inserido. Nesse sentido, pensar a prática docente é pensar não apenas na ação de ensinar ou planejar a partir de conteúdos, mas compartilhar conhecimentos para fins da emancipação humana e da formação humanista do sujeito. Por conseguinte, a práxis libertadora e emancipadora permite ao sujeito ver o mundo de forma contextualizada. Em síntese, é possível visualizar esse fazer do trabalho docente. Vygotsky (1991) explicita que o processo ensino-aprendizagem é construído através da ação mediadora entre o aluno e o professor e vice-versa. No entanto, percebe-se que a Reforma no Sistema de Ensino, de certa maneira, vem demolindo o trabalho docente na essência de uma formação humanista que possibilite ao sujeito a formação pautada no pensamento crítico, quando retira do currículo a obrigatoriedade das disciplinas que proporcionam a

construção e consolidação de um pensamento crítico, a exemplo da filosofia e sociologia.

Percebe-se que ao longo do advento da globalização, houve por parte da classe empresarial uma grande preocupação com a crescente demanda de recursos humanos para prestação de serviço, por conseguinte, entende-se que nessa conjuntura há uma enorme necessidade de se pensar na escola como espaço de preparação profissional. Portanto, compreende-se que o pensamento de regulação e de organização da escola a partir dos princípios mercadológicos parte desses pressupostos. Canário (2006, p. 31) reafirma a intencionalidade desse projeto de educação ao delinear o objetivo final do mercado quando da formação dos sujeitos: a “educação como mercadoria, concebendo-a como um processo de produção para o mercado de trabalho de indivíduos empregáveis, flexíveis, adaptáveis e competitivos”.

Uma confirmação consolidada sobre uma formação que não contempla os aspectos direcionada a formação humana em sua totalidade é o documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento sustentado nos critérios de uma formação baseada em habilidades e competências, assim como o Projeto Escola Sem Partido, que pleiteia criação de lei regida por uma proposta rígida e engessada para a educação nacional.

Outro ponto relevante que pauta essa discussão, são as questões relacionadas a formação docente, uma formação permeada por uma abordagem emancipatória e libertadora, pois nesse contexto compreende-se que uma formação fundamentada em critérios humanistas, tem contribuído também para a emancipação do sujeito. É nesse bojo de possibilidades que apontaremos a fragilidade de uma pedagogia que visa apenas conteúdos, objetivando um aprendizado com base em habilidades e competências, que não contempla a formação humana na sua essência.

Aspectos metodológicos

Em relação aos aspectos metodológicos, registramos que a pesquisa foi construída através de uma revisão de literatura de cunho qualitativo pautada na abordagem do materialismo histórico dialético enquanto método que auxilia na

percepção uma de mundo de acordo a leitura da realidade baseado na totalidade, singularidade e particularidade. Metodologia empregada na pesquisa utiliza-se dos aparatos da pesquisa qualidade, pautado em uma revisão bibliográfica. De acordo com Marconi e Lakato (1999, p.73) [...] a pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo. Contudo nesse trabalho recorreremos a revisão de revistas eletrônicas, site, livros, pesquisas monografias, dissertações e teses como fonte de busca que permite promover esclarecimentos consolidados sobre a temática pesquisada.

Justificando a abordagem qualitativa, é importante registrar que nesse contexto, a pesquisa qualitativa atende as especificidades do tema tanto na compreensão das respostas objetivas, quanto na leitura subjetiva da realidade.

Conforme elucida Chizzotti (1995, p.79):

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito [...] o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações.

Quanto ao método, o trabalho está fundamentado num diálogo com o materialismo histórico dialético, que faz a leitura da realidade através das relações do trabalho na perspectiva da totalidade, singularidade e particularidade. Optamos pelo materialismo histórico dialético, por entender as perspectivas do real, assimilando e compreendendo o movimento da história e suas determinações.

O materialismo histórico-dialético funda-se em categorias que são expressão das próprias relações sociais e, portanto, permitem apreender em sua essência os problemas reais, concretos, relativos à vida, ao trabalho e à educação. Além disso, impõe um comprometimento/engajamento com a realidade. De acordo com Marx, “os homens, que produzem as relações sociais em conformidade com a sua produtividade material, produzem também as idéias, as categorias, isto é, as expressões abstractas, [...] (VENDRAMINE 1982, p. 551).

Os instrumentos que compõe a metodologia desse texto são de fundamental importância para que possamos alcançar os objetivos. Todos esses elementos

metodológicos, assim como a escolha do método, corroboram para que tenhamos resultados significativos direcionados a temática em discussão.

Um olhar sobre os impactos relacionados à extinção das políticas públicas para Educação do campo

A conjuntura histórica atual está marcada pela diversidade de experiências relacionadas a formação docente. Entretanto, a proposta da educação do campo conforme consolidada no Decreto 7352 de 04 de novembro de 2010, ainda se faz incipiente diante da realidade da formação enquanto processo de emancipação. Portanto, essa situação provoca-nos a necessidade de fazer um balanço da pedagogia de propostas emancipatórias e libertadoras, com a finalidade de promovermos uma análise das contribuições das pedagogias referidas, para a formação do sujeito nos espaços rurais, pautada muitas vezes pelas contradições provenientes do trabalho.

O movimento que se faz em relação ao professor/a é totalmente contraditório do ponto de vista da formação humana da mulher e do homem, tanto no contexto da formação do professor que se habilita para a profissão, quanto na perspectiva pedagógica, atualmente conteudista que prepara o aluno. No campo brasileiro, neste novo século, é apresentado basicamente dois projetos políticos em disputa: de um lado o agronegócio, que se apresenta como globalizado e moderno, e de outro, o camponês que apesar de produzir boa parte dos alimentos para consumo interno no Brasil, é considerado retrógrado (MENEZES NETO, 2009, p. 25).

Ribeiro (2010) conceitua os significados de sujeitos sociais, sujeitos históricos e sujeitos políticos coletivos. Sujeito social são organizações que podem representar tanto o trabalhador quanto o grande capital, qualquer grupo ou categoria que se organiza e luta, e independente da bandeira que defenda, pode ser considerado como sujeito social. Já o sujeito histórico está mais relacionado a classe com condições de protagonizar a transformação da sociedade. Assim como a burguesia protagonizou o fim do feudalismo, o movimento operário em muitos momentos da história, protagonizou a luta contra a classe burguesa. O sujeito político coletivo é capaz de unificar “uma diversidade de interesses específicos, próprios da identidade à qual nos referimos, mas

também da contraditoriedade presente no seu interior, através do movimento de conservar/transformar. (RIBEIRO, 2010, p. 136).

Nos resultados das discussões propostas pela temática em estudo, releva-se a confirmação que a pedagogia das lutas pela educação do campo, nasce dos e pelos movimentos sociais. Isso faz-nos compreender que se trata de pedagogias provenientes das lutas sociais, pedagogias de cunho crítico e emancipatória. Entretanto, as mudanças e reformas no Sistema Nacional de Ensino, de certa maneira, ocasionou um grande ataque a essas modalidades pedagógicas.

O Projeto Escola sem Partido é outro fator, preocupante que corrobora para o abismo da educação brasileira. Por isso, a necessidade que o coletivo docente, a comunidade acadêmica, a sociedade civil e os movimentos sociais, se comprometam em defender a educação no país, tendo um compromisso com uma educação de proposta emancipadora.

É interessante considerar que;

As teses do escola sem partido não podem ser entendidas nelas mesmas e como algo que afeta apenas a escola e os educadores. Pelo contrário, um olhar na perspectiva da historicidade dos fatos e fenômenos, vale dizer, das determinações mais profundas e menos visíveis que os constituem, [...] (FRIGOTTO, 2017, p.17)

De acordo com Frigotto (2017), o Projeto Escola sem Partido expõe de maneira arriscada toda proposta de formação humana, nos aspectos da emancipação. Para tanto é preciso que a sociedade esteja em posição de enfrentamento e resistência. É necessário, que a sociedade civil venha intervir nesse processo de retrocesso na educação, propondo espaços de pesquisa, estudos e reflexões a respeito dos posicionamentos em relação ao projeto contraditório no qual a educação brasileira está consolidada, e que se encontra distante da proposta de emancipação humana. Conforme Tonet (1997, p. 155), “a emancipação humana não é nem uma utopia ou simples idéia reguladora, nem um acontecimento inevitável. É uma possibilidade, certamente a mais conveniente para a humanidade, mas apenas uma possibilidade que dependerá da ação dos próprios homens para tornar-se realidade”.

Que a emancipação das classes trabalhadoras deverá ser conquistada pelas próprias classes trabalhadoras; que a luta pela emancipação das classes trabalhadoras não significa uma luta por privilégios e monopólios de classe, e

sim uma luta por direitos e deveres iguais, bem como pela abolição de todo domínio de classe (MARX & ENGELS, 2003, p. 107).

É nesse contexto de entendimento sobre uma educação de cunho libertador e emancipatório que a Reforma do Sistema de Ensino, principalmente no que tange a proposta da BNCC, são divergentes como destaca Oliveira (2018);

Refém de um conteudismo tão ultrapassado quanto a estrutura disciplinarista que organiza, a BNCC pressupõe, equivocadamente, que a melhoria da qualidade das aprendizagens seria produzida por meio de um currículo único para estudantes de todo país, controlado de fora da escola por avaliações de larga escala e material didático padronizado, além de um sistema de prêmios e castigo destinado ao controle de docentes. Gestores e estudantes, [...] (OLIVEIRA, 2018, p. 56).

Por esse motivo, é nessa certeza, que inferimos que existe um enorme abismo entre as duas categorias de formação de aluno, formação emancipadora e formação tecnicista. Na primeira, é preciso pensar numa formação do sujeito intermediada pela elaboração de um pensamento crítico, enquanto a outra modalidade de formação, exige do aluno no processo de aprendizagem, apenas em uma aprendizagem baseada no conhecimento técnico e profissional para suprir as necessidades do capital.

É nessa conjuntura que afirma-se que o Sistema Nacional de Ensino está em crise, pois entende-se que a formação do discente, não deve apenas habilitar o aluno e aluna para o exercício de uma profissão, mas também, entender o processo de formação educacional como afirmação de sujeitos críticos envolvidos num projeto de “educação emancipatória que se orientam por um projeto histórico “projeto histórico no sentido de um projeto de classe” (CALDART, 2010, p. 64). É nesse sentido, que as políticas para a educação do campo ganham destaque, destaque de formação pautada num posicionamento político de luta. Caldart (2010) segue inferindo que a escola é um instrumento revolucionário, e outro elemento de relevância social que precisa ser discutido nesse estudo é o trabalho. Na visão da autora, o trabalho “contribui para a formação da consciência de classe, trabalho que produz cultura e produz também a classe trabalhadora”.

Nessa perspectiva, precisamos refletir sobre o papel do educador na formação do sujeito nas escolas do campo, assim como (re) pensar o papel da escola para formação dos sujeitos nessa sociedade, eliminando a configuração de um sistema de produção que

explora, oprime e exclui. Diante dessa conjuntura cabe-nos inferir que “precisamos de escolas que organizem o trabalho pedagógico sob outras bases, pois as atuais reproduzem a extrema desigualdade social e excluem/marginalizam as crianças e os jovens por meio de diversos instrumentos “pedagógicos”, como por exemplo, a avaliação” (VENDRAMINE, 2019).

Sobre os impactos nas políticas públicas da Educação do campo, é importante ressaltar que a extinção da SECADI pelo atual Governo Federal, foi um ato que ocasionou um prejuízo imensurável para as comunidades dos espaços rurais. Oliveira (2018, p. 57) afirma que: “A pluralidade do Brasil, ao contrário do caminho escolhido pelo governo ao insistir com a BNCC, exige pluralidade de possibilidade, de oferta de trajeto e de garantia de condições para o que o processo ensino aprendizagem ocorra”. Contudo compreendemos que a SECADI, com suas ações articuladas, era uma ferramenta de fundamental importância, para a manutenção da pluralidade que sustentava da educação brasileira nos seus diferentes contextos de realidade social, histórica e cultura.

Nas palavras de Aguiar (2018, p.17);

É preciso pensar a educação em sua totalidade. Temos a convicção de que o currículo a partir de diretrizes nacionais, é definido nas instituições educativas e escola, construídos a muitas mãos, a partir das várias histórias que fazem parte desse cotidiano. As concepções, saberes, conteúdos e as metodologias não fazem sentido se desconectadas daquele contexto. Os estudantes e os profissionais da educação devem ter assegurado seu protagonismo.

Retomando a discussão sobre extinção da SECADI, é importante sublinhar que a extinção desta secretaria, ocorre sem justificativa plausível. Sendo assim em análise avalia-se que a supressão da SECADI foi uma ato antidemocrático que simplesmente serviu para suprir os desejos pessoais do atual governo, justificando que o fato ocorreu no seu segundo dia de mandato, por meio do Decreto² nº 9.465 de 2 de janeiro de 2019, tal conduta do governo consolida-se como um retrocesso no campo dos direitos

² Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/73321-mec-realiza-mudancas-para-aprimorar-processo-de-educacao>.

educacionais e mostra-se como uma medida contraditória do ponto de vista da emancipação humana e da formação do sujeito.

Assim sendo, compreendemos que a extinção da SECADI, se apresenta na contramão da política do reconhecimento da diversidade na educação, assim como da promoção da igualdade de direitos, da equidade e do fortalecimento da inclusão mediado pelo processo educativo. O atendimento à essas especificidades educacionais parece ficar camuflado ou invisibilizado quando passa a ser de responsabilidade de uma secretaria denominada de “modalidades especializadas de educação e de Alfabetização”, como escopo das atribuições da antiga SECADI (Decreto 9.465/2019), como estabelece o documento;

O Decreto nº 9.465, publicado no *Diário Oficial da União* em 2 de janeiro de 2019, determinou mudanças na estrutura e funções de algumas secretarias do Ministério da Educação. Dentre elas, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) passou a se chamar Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp) e a criação da Secretaria de Alfabetização (Sealf). O escopo de atribuições da antiga Secadi abrangia a elaboração de políticas de educação para a Juventude, a Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como aquelas voltadas às demais modalidades de ensino, como a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação do campo e a educação especial, (BRASIL, 2019).

Diante dos expostos, acreditamos que a extinção das políticas fomentadas por uma secretaria específica para as demandas direcionada à educação do campo, prejudica toda a formação do pensamento e da postura crítica do sujeito, tanto no processo de construção da apropriação do conhecimento, quanto em sua formação enquanto cidadão ou cidadã. Nesse contexto, inferimos que é por intermédio da educação, que o homem e a mulher, inseridos nos espaços escolares, integram de formar ativa a sua comunidade, por isso a necessidade de uma educação pautada num contexto de realidade desse sujeito, que é ator de sua história.

Nessa perspectiva, compreendemos que, quando se extingue uma secretaria, que articula as diversas modalidades curriculares, que observa a especificidades do sujeito em seu território de realidade, e que integram o Sistema Nacional de Ensino, extingue-se também as possibilidades de trabalho com a pluralidade. Contudo, é com muita tranquilidade que inferimos que “rasgaram” os documentos legais que legitimam a educação pautada na história da cultura afro-brasileira legitimada pela Lei 10.639/2010,

assim como a educação relacionada a história da cultura afro-brasileira e indígena contida na Lei 11.645/2008. Nessa circunstância não podemos negar, que de certo modo a Reforma no Ensino Médio, assim como a consolidação da BNCC, compromete a formação humana do ponto de vista dos conteúdos pautados nos referidos documentos.

O retrocesso e os desmontes das políticas públicas direcionadas as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, seja nos espaços rurais, seja nos espaços urbanos, não foram praticadas exclusivamente no atual Governo. O início do desfacelamento das conquistas e dos direitos do povo inicia no período pós-golpe, com a atuação do governo de Michel Temer. Entretanto no governo atual, o presidente Jair Bolsonaro segue em continuidade ao desmonte dos direitos conquistados ao longo de uma história de lutas dos movimentos sociais. Para exemplificar, ou confirmar, o processo de quando inicia a supressão de direitos adquiridos, citaremos o Decreto 9.465/2018, nesse ano, inicia o processo de sucateamento das políticas provenientes das lutas sociais da população menos favorecida economicamente, a classe trabalhadora. É interessante reafirmar que o Governo Michel Temer, ao assumir a Presidência da República, vergonhosamente destituiu a Secretaria da Igualdade Racial, comprometendo todas as políticas públicas direcionadas ao público.

Convém destacar, que, é através do processo educacional, que a criança se desenvolve cognitivamente, constrói conhecimentos e torna-se sujeito de sua relação no seu contexto social. Sendo assim, averiguamos que, é na aquisição desse conhecimento, que surge o processo de apropriação dos elementos que compõe a distinção. Por isso, a importância, de que esse processo educacional, seja delineado numa perspectiva crítica e libertadora, que resultará na emancipação do homem e da mulher nos espaços educacionais. Uma informação relevante que precisa ser registrada, é que toda legislação aqui referida, legislações essas que articulava e fomentava a promoção de igualdade de direitos através de políticas públicas educacionais, foram criadas e sancionadas pelo Governo do Partido dos Trabalhadores, entre os anos de 2003, quando inicia o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até o início do ano de 2016, ano marcado pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É conveniente ressaltar, que todas essas políticas públicas educacionais, propostas em Leis e Decretos, foram

provenientes de lutas e pressões dos movimentos sociais e, seus respectivos segmentos e representações.

Considerações finais

É pertinente inferir, que estamos envolvidos num cenário de adversidade, contradições e “golpe”. Entretanto, compreendemos que é nesse cenário de divergência de interesses políticos entre Estado e sociedade que poderemos encontrar as possibilidades de elaborar estratégias de enfrentamentos e de resistência. De certo, estamos num momento de retrocesso relacionado às políticas públicas conquistadas ao longo de uma história de luta social, lutas essas atribuídas a diversidades de movimentos sociais em suas representações e segmentos, no que diz respeito a luta por direitos unidos por um mesmo objetivo e direcionamento, lutas que resultaram na consolidação de uma Constituição que rege os deveres do Estado e os direitos dos cidadãos.

A proposição da temática sobre o trabalho docente na conjuntura de crise no sistema de ensino no Brasil, com destaque nos impactos da extinção das políticas públicas para educação do campo, fez se necessário, para que pudéssemos tomar nossos posicionamentos políticos relacionados aos direitos conquistados e aos direitos suprimidos, ou seja, estamos de certa forma presenciando um “Golpe” na Constituição Federal e nas Políticas de Estado, políticas consolidadas por Leis, Decretos, Resoluções, todas juridicamente com aparatos legais, sendo dissolvidas sem nenhuma justificativa plausível.

São por essas particularidades que entendemos quando um Governo tem um posicionamento político contrário à possibilidade de um desenvolvimento humano sustentado por uma educação libertadora, onde certamente a atividade docente será atingida. No intuito de apontarmos as estratégias para o fortalecimento da luta pela permanência das políticas educacionais, principalmente no que se refere a proposta pedagógica da educação no campo, é que há a necessidade de pesquisas nessa área. Conseqüentemente devemos nos posicionar diante dessa situação, situação compreendida como um retrocesso por conta da retirada de políticas públicas de grande

relevância para as especificidades de grupos distintos, e que logo resulta num retrocesso no processo de formação humana.

A extinção de políticas públicas educacionais, legitimadas por Lei, e aqui destacamos a Lei 10.639/2010, que dispõe da educação para as comunidades quilombolas e Lei 11.645/2008, que dispõe da educação para os povos indígenas e a Lei 9.465/2018, que destituiu a Secretaria da Igualdade Racial, assim como a destituição da SECADI, revela de forma transparente a falta de compromisso social do Governo para com a sociedade que construiu a história desse país. Essa falta de compromisso social dos Governos implica na impossibilidade de uma formação humana, associada a um currículo que estimule a construção de um pensamento crítico.

As destituições das referidas pastas, trazem consigo implicações que acomete de forma prejudicial toda população, que de certa maneira eram contempladas pelas políticas direcionadas as especificidades e realidades do sujeito em sua formação educacional. Ademais, parece que a intenção do Governo é não deixar a história ser revelada, renegando ao sujeito o direito de conhecer as questões sociais ao longo da história brasileira. Não conhecer a história é não permitir a construção de uma identidade e sua respectiva valorização enquanto agente dessa história, pois acreditamos que é através da educação escolar, que essa interação ocorre. Contudo o que presenciamos é um projeto de educação marcado por descaso e discriminação, intermediada pela elite dominante do país.

São nessas circunstâncias que compreendemos falta de compromisso social com a educação e a não observância quanto às especificidades das Leis, refletem no trabalho docente, do ponto de vista da formação docente e da prática cotidiana, ao menos que esse docente perpassa pelos desafios do enfrentamento e de resistência, em prol de uma formação que proporcione ao sujeito uma formação reflexiva. Inferimos que a destituições desses equipamentos de promoção de igualdade social, impossibilita proporcionar ao sujeito uma formação nos parâmetros que contemple a realidade histórica, econômica, social, cultural e política do sujeito. Contudo, cabe ao professor, aquele que em sua formação profissional também passou pelo viés da formação humana, promover estratégias de enfrentamentos dessa situação relacionada a retirada de direitos pelo Governo Federal, ou podemos aqui dizer, desgoverno.

Assim sendo, compreendemos que é preciso que a comunidade acadêmica e sociedade civil comprometida com as lutas relacionadas às questões sociais provenientes da desigualdade humana, e comprometida com a formação humana do sujeito, entendam a necessidade de um projeto educacional, provido das particularidades e realidade histórica do homem e da mulher em seus espaços de convivência, que deve estar posto à todo instante na tomada de um posicionamento diante da situação exposta. Acreditamos que o posicionamento político de compromisso com a formação humana do sujeito, recorre a Lei para que as políticas públicas direcionadas a uma população específica, seja legitimada pelo Estado. Todavia, diante da situação na qual o Sistema Nacional de Ensino está submetido, aos caprichos e desmandos do Governo, é preciso firmar compromisso com a formação para além de um documento que legitima esse processo.

Referências

AGUIAR. Maria Angela. **Relato da resistência à instituição da BNCC pelo Conselho Nacional de Educação, mediante pedido de vista e declarações de voto**, 2018. In AGUIAR. Maria Angela da S e DOURADO. Luiz Fernando. **A BNCC na Contramão do PNE 2014-2024: Avaliação e perspectivas**. Livro Eletrônico-Recife: ANPAE, 2018

APLLE, Michael .W. **A política do conhecimento oficial**. Faz sentido a idéia de um currículo nacional? In MOREIRA, Antonio Flávio e SILVA. Tomás T da. **Currículo cultura e sociedade**. São Paulo Cortez 1994. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2445334>.

BASSO, Itacy Salgado. **Significado e sentido do trabalho docente**. *Cad. CEDES*, Abr 1998, vol.19, no.44, p.19-32. ISSN 0101-3262. Disponível em: Acessado em 02 de agosto de 2019.

BRASIL. **Lei de Diretrizes E Bases** 9394 de 20 de dezembro de 1996. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acessado em 24 de agosto de 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 9.465, de 9 de agosto de 2018**. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36331315/do-1-2018-08-10-decreto-n-9-465-de-9-de-agosto-de-2018-36331311. Acessado em 25 de agosto de 2019.

BRASIL. **Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003.** Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003. Acessado em 24 de agosto 2019.

BRASIL. **Lei 11.645 de 10 de março de 2008.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/111645.htm. Acessado em 24 de agosto de 2019.

CALDART, Roseli Salete. **Pedagogia do Movimento Sem Terra.** 3a ed. São Paulo: Expressão Popular, 2004.

CALDART, Roseli Salete. **Elementos para construção do projeto político e pedagógico da educação do campo.** In: MOLINA, M. C & JESUS, S. M. A (Orgs). Contribuições para a construção de um projeto de Educação do Campo. Brasília, DF: Articulação Nacional "Por Uma Educação do Campo, 2004. Coleção Por Uma Educação do Campo, nº 5.

CANÁRIO, Rui. **A Escola e a Abordagem Comparada. Novas realidades e novos olhares.** Sísifo. Revista de Ciência da Educação, nº 1, set/dez, 2006.

CHIZZOTTI, Antonio. **Pesquisa em ciências humanas e sociais.** São Paulo: Cortez, 1995.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **Escola sem Partido: Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira** / organizador Gaudêncio Frigotto. Rio de Janeiro; UERJ, LPP, 2017.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATO, Eva Maria. **Técnica de Pesquisa;** 7ª Edição Editora Atlas, São Paulo 2012.

MARX, K; ENGELS. **Manifesto do Partido Comunista.** São Paulo: Editora Martin Claret, 2003.

MARX, K. **Manuscritos econômico-filosóficos de 1844.** In: Fernandes, F. (org.). Marx, K. Engels, F.: História. 2ª ed. São Paulo, Ática, 1984, Grandes cientistas sociais, nº 36.

MARX, K. 1818-1883. **Manuscrito econômico filosóficos,** traduzido por Jesus Raniere 4ª Reimpressão, Editora Boitempo, São Paulo 2010

MENEZES NETO, Antônio Júlio de. **Formação de professores para a Educação do Campo: projetos sociais em disputa.** In: ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel, MARTINS, Aracy Alves (Org.). **Educação do Campo: desafios para a formação de professores.** Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

MÉSZÁROS, Istvan. **A educação para além do capital.** Tradução: Isa Tavares. 2.ed. São Paulo: Boitempo, 2008.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- SECADI. Disponível no Portal do Ministério da Educação: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao/apresentacao>. Acessado em 30 de maio de 2018.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008**. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao_2.pdf. Acessado em 20 de julho de 2019.

OLIVEIRA, Inês. Barbosa. **Políticas Curriculares no Contexto de Golpe de 2016: Debates, Embates e Resitências**. 2018. In AGUIAR. Maria Angela da S e DOURADO. Luiz Fernando. **A BNCC na Contramão do PNE 2014-2024: Avaliação e perspectivas**. Livro Eletrônico-Recife: ANPAE, 2018.

RIBEIRO, Marlene. **Movimento camponês, trabalho e educação – liberdade, autonomia e emancipação: princípios/fins da formação humana**. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

SAVIANI, Dermeval, 1944- Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política! Dermeval Saviani.- 32. ed.- Campinas, SP: Autores Associados, 1999. - (Coleção polêmicas do nosso tempo; v.S). Disponível em: <https://petpedufba.files.wordpress.com/2016/02/savianidermevaulescolaedemocracia.pdf>. Acessado em 27 de agosto de 2019.

SCHWARTZ, Yves. Trabalho e saber. In: CONFERÊNCIA DE ABERTURA DO SEMINÁRIO TRABALHO E SABER. **Seminário Trabalho e Saber**, Belo Horizonte, maio 2003

TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.

TONET, Ivo. **Educação, cidadania e emancipação humana**. Maceió: EDUFAL, 1997.

VENDRAMINI, Celia R. **A educação do campo na perspectiva do materialismo histórico dialético**. In: COUTINHO, A. F. Diálogos sobre a questão da Reforma Agrária e as políticas de Educação do campo. São Luis: Edefma, 2009.

VENDRAMINI, Celia R. I Conferência proferida no II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo, realizado em Brasília, no período de 6 a 8 de agosto de 2008.

VYGOTSKI, L.S. Pensamento e linguagem. 3ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 1991a.

_____. A formação social da mente. 4ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 1991b.

_____. "Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na Idade Escolar." In: Vygotski, L.S. et al. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo, Ícone e Edusp, 1988.